

Soledad no deseada en mayores: revisión desde la Atención Primaria

Unwanted loneliness in older adults: a review from Primary Care

María Plaza Carmona^{1*} , Lucía Lerín Colmenar²

¹ Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

² Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Recibido: 1 marzo 2026

Aceptado: 18 abril 2026

Publicado: 1 junio 2026

*Correspondencia: María Plaza Carmona — mplazcar@gmail.com

Resumen

La soledad no deseada constituye un creciente problema social y sanitario, especialmente entre las personas mayores, y se reconoce como un determinante social de la salud que exige una respuesta inmediata. La Atención Primaria de Salud (APS) se presenta como el ámbito más adecuado para su detección e intervención, gracias a su visión integral y continua del paciente. Este trabajo analiza el abordaje de la soledad no deseada en personas mayores en España, con especial atención al papel del personal de enfermería en APS. Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos científicas, incluyendo artículos en inglés y español publicados en los últimos cinco años y con texto completo disponible. Se seleccionaron siete estudios que evaluaban intervenciones comunitarias, grupales e individuales orientadas a disminuir la soledad, el aislamiento social y la fragilidad, destacando la implicación del personal sanitario en su desarrollo. Los resultados evidencian que las estrategias centradas en la participación social activa, especialmente las grupales, son las más efectivas para reducir la soledad. Asimismo, se identifica a la Enfermería de Atención Primaria como el colectivo mejor preparado para liderar estas acciones.

Palabras clave: Aislamiento social, Enfermería, Atención primaria de Salud, Personas mayores, Soledad

Abstract

Unwanted loneliness has become an increasingly significant social and public health issue, particularly among older adults. It is recognized as a social determinant of health that demands immediate action. Primary Health Care (PHC) emerges as the most suitable setting for its detection and intervention, given its comprehensive and continuous approach to patient care. This study analyzes how unwanted loneliness is addressed among older adults in Spain, with a special focus on the role of nursing professionals in PHC. A literature review was conducted using scientific databases, including articles published in English and Spanish over the past five years, with full-text availability. Seven studies were selected that evaluated community-based, group, and individual interventions aimed at reducing loneliness, social isolation, and frailty, highlighting the involvement of healthcare professionals in their implementation. The results show that strategies promoting active social participation, especially group-based ones, are the most effective in mitigating unwanted loneliness. Furthermore, primary care nursing is identified as the professional group best equipped to lead such initiatives.

Keywords: Social isolation, Nursing, Primary health care, Older adults, Loneliness

Introducción

La soledad no deseada se ha convertido en un problema emergente de salud pública en las sociedades contemporáneas, especialmente en contextos de envejecimiento poblacional como el español. Este fenómeno, definido como la experiencia personal negativa resultante de una discrepancia entre las relaciones sociales deseadas y las reales, ha sido objeto de creciente atención por parte de organismos nacionales e internacionales debido a su impacto sobre la salud física, mental y social de quienes la padecen^{1,2}. Si bien suele confundirse con el aislamiento social, ambos conceptos difieren sustancialmente: mientras la soledad representa una experiencia subjetiva, el aislamiento social constituye una situación objetiva caracterizada por la carencia de relaciones significativas³.

A nivel global, se estima que uno de cada cuatro adultos mayores sufre soledad no deseada⁴. La Unión Europea^{5,6} indicó una prevalencia del 13%, siendo notablemente mayor en regiones meridionales como España. A nivel nacional, los datos del Barómetro de la Soledad⁷ revelan que el 20% de la población española se encuentra afectada, cifra que ha aumentado en los últimos años. Este crecimiento es preocupante, manifestando resultados adversos en la salud, como trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y funcional, y un incremento en los niveles de ansiedad, depresión e incluso ideación suicida⁸.

Los adultos mayores constituyen un grupo especialmente vulnerable debido a factores como la viudez, la fragilidad física, las dificultades económicas, la pérdida de redes de apoyo o la dependencia funcional. Además, el hecho de ser mujer o tener una discapacidad incrementa el riesgo de padecer soledad no deseada³. Paradójicamente, este problema aún no ha sido incorporado de forma sistemática en muchos planes de salud autonómicos en España, lo que refleja un déficit de reconocimiento institucional y profesional⁷⁻¹⁰.

Dentro de este contexto, la Atención Primaria se perfila como un entorno estratégico para la detección, prevención y abordaje de la soledad no deseada. La cercanía con la comunidad, la visión holística de la atención y la continuidad asistencial que caracteriza a este nivel del sistema sanitario permiten a los profesionales, especialmente a la Enfermería Comunitaria, identificar precozmente casos de soledad y desplegar intervenciones adaptadas¹¹. Sin embargo, las herramientas diagnósticas existentes aún son escasamente utilizadas, como es el caso de la UCLA Loneliness Scale^{12,13}, en la práctica clínica, y no existe consenso sobre cuál es la más adecuada para evaluar esta problemática.

Por otro lado, la implementación de estrategias comunitarias que fomenten la participación social activa y el sentido de pertenencia ha demostrado ser efectiva para mitigar la soledad en personas mayores^{2,14,15}. Las inter-

venciones grupales, las visitas domiciliarias personalizadas y los programas intersectoriales desarrollados desde servicios sociales y sanitarios en colaboración constituyen ejemplos valiosos de cómo abordar esta problemática de forma integral¹¹.

En este escenario, resulta imprescindible reforzar el papel de la Enfermería Comunitaria en la prevención y tratamiento de la soledad no deseada mediante formación específica, disponibilidad de recursos y validación de herramientas diagnósticas eficaces. Además, es fundamental que las políticas públicas incorporen esta cuestión como prioridad, reconociendo su impacto en la salud poblacional y promoviendo intervenciones sostenibles desde un enfoque biopsicosocial.

Objetivos

Objetivo general

Examinar mediante una revisión bibliográfica, el abordaje de la soledad no deseada en personas mayores desde el ámbito de la Atención Primaria en España, con especial atención al papel de la Enfermería Comunitaria en los procesos de detección, prevención e intervención.

Objetivos específicos

- Identificar las principales características sociodemográficas y clínicas asociadas a la soledad no deseada en personas mayores, según la literatura científica reciente.
- Analizar las estrategias e intervenciones desarrolladas desde la Atención Primaria para la prevención, detección y tratamiento de la soledad no deseada en población geriátrica a nivel nacional.
- Evaluar la efectividad de dichas intervenciones y los desafíos a los que se enfrentan los profesionales de Atención Primaria, en la identificación precoz y el acompañamiento de personas en situación de soledad.

Metodología

Se realizó una revisión bibliográfica siguiendo las directrices de la guía PRISMA, con el objetivo de identificar intervenciones desarrolladas desde Atención Primaria para abordar la soledad no deseada en personas mayores en España. La búsqueda se llevó a cabo entre el 2 y el 26 de febrero de 2025 en las bases de datos PubMed, CINAHL, Web of Science, Scopus, SciELO y Google Scholar. Se emplearon como palabras clave los términos "soledad", "aislamiento social", "anciano", "Enfermería de Atención Primaria", "Atención Primaria de Salud" y sus equivalentes en inglés: "loneliness", "social isolation", "aged", "elderly", "Primary Care Nursing" y "Primary Health Care", combinados mediante operadores booleanos OR y AND según el esquema PICO. Se incluyeron estudios originales publicados entre 2020 y 2025, en inglés o español, con texto completo disponible y realizados en población española mayor de 60 años. Se excluyeron revi-

siones, artículos duplicados y estudios centrados en población institucionalizada. Tras el cribado, lectura completa y evaluación metodológica mediante las listas STROBE y CONSORT^{16,17} según el tipo de diseño, se seleccionaron 7 estudios primarios para su análisis.

Resultados

Se identificaron 34 artículos relevantes, de los cuales se seleccionaron 7 tras lectura completa: 3 sobre soledad, 3 sobre aislamiento social y 1 sobre fragilidad psicosocial (Tabla 1).

Resultados de las intervenciones para reducir la soledad en personas mayores

Dos estudios^{18, 19} evaluaron intervenciones grupales dirigidas a personas mayores en situación de soledad, desarrolladas desde la Atención Primaria durante un periodo de seis meses. Ambas intervenciones aplicaron metodologías cuantitativas para valorar su efectividad, empleando diseños controlados: uno cuasiexperimental con grupo de comparación y otro como ensayo clínico aleatorizado. Se midieron variables como calidad de vida, salud mental, apoyo social y soledad percibida mediante cuestionarios pre y post intervención.

Los resultados en los grupos de intervención fueron positivos, mostrando mejoras significativas frente a los grupos control. En el primer estudio, los participantes destacaron el valor del apoyo entre iguales, el fortalecimiento de vínculos con su entorno y la sensación de ser escuchados. En el segundo, se observó una clara reducción de los síntomas depresivos y una mejora en la salud mental percibida. Ambos trabajos coinciden en señalar el valor de las intervenciones grupales como estrategias efectivas para reducir la soledad no deseada y como elementos protectores de la salud en la vejez^{18,19}.

Figura 1. Proceso de selección y cribado de los artículos.

Tabla 1. Resultados de los artículos de la búsqueda bibliográfica.

AUTORES	DISEÑO	PARTICIPANTES	INTERVENCIÓN	RESULTADOS
Lapena et al. ²⁴	Estudio cuasiexperimental con un grupo de comparación.	135 participantes (70 en el grupo de intervención - IG, 65 en el grupo de comparación - CG) de 4 barrios de bajos ingresos de Barcelona; el 90% eran mayores de 64 años y el 80% mujeres.	Evaluación de la eficacia de la "Escuela de Salud para Personas Mayores", una intervención comunitaria semanal de 1,5 horas durante 22 semanas. Se realizaron cuestionarios previos y posteriores para medir la calidad de vida (EuroQoL), la salud mental (GHQ-12), el soporte social (NSHAP), la satisfacción y el grado de recomendación.	El grupo de intervención mantuvo su calidad de vida, mejoró en soporte social y salud mental, mientras que el grupo control presentó más problemas, sobre todo estrés psicológico. Los participantes del IG destacaron los vínculos creados y la sensación de apoyo recibido.
Rodríguez-Romero et al. ¹⁹	Ensayo clínico aleatorizado sin evaluación ciega.	55 participantes (29 asignados aleatoriamente al IG y 26 al CG). Personas mayores de 65 años diagnosticadas con soledad (82% moderada, 18% severa según la escala UCLA) y autonomía total o	El equipo de atención primaria junto con agentes comunitarios realizó 18 sesiones grupales sociosanitarias durante 6 meses. Se obtuvo información previa y posterior sobre soledad percibida (UCLA), grado de autonomía (Barthel),	La intervención grupal redujo la soledad, mejoró el soporte social, disminuyó los síntomas depresivos y aumentó la salud mental en el grupo de intervención frente al control. Sus beneficios fueron más efectivos en casos de soledad moderada, mientras que en la

		dependencia moderada (según el índice de Barthel).	deterioro cognitivo (Pfeiffer), síntomas depresivos (Yesavage), soporte social percibido (Duke-UNC-11) y calidad de vida percibida (SF-12).	severa se recomienda un abordaje individual.
Fernández-Salido et al. ²⁰	Estudio pre-post controlado, con obtención de información mediante tres cuestionarios (previo, tras 12 meses y tras 18 meses).	Dos grupos aleatorios: 120 participantes mayores de 65 años reciben el proyecto ValueCare (IG) y otros 120 participantes reciben su cuidado habitual (CG).	El proyecto ValueCare en Valencia es una intervención multicomponente de 12 meses, basada en entrevista motivacional y apoyada en una app, talleres sociales y grupos de WhatsApp, para promover el compromiso social, hábitos saludables y cambios de comportamiento.	La intervención aún está en curso y sus resultados se evaluarán en múltiples dominios de salud y bienestar. Se espera que aporte evidencia sobre la relevancia de abordar la fragilidad desde una perspectiva multidimensional: física, psicológica y social.
Daban et al. ²¹	Estudio pre-post cuasi-experimental.	147 participantes mayores de 59 años, aislados por limitaciones de movilidad.	Durante seis meses, equipos de Atención Primaria y agentes sociales desarrollaron una intervención multicomponente que combinó salidas individuales con apoyo de voluntarios y actividades grupales para fomentar el soporte y la participación social.	La intervención mejoró de forma notable la salud física y mental percibida, con mayores beneficios en quienes realizaron más salidas, especialmente hombres, menores de 85 años y personas previamente aisladas. Se concluye que es una de las pocas intervenciones individuales efectivas contra la soledad y el aislamiento social.
Hernández-Ascanio et al. ²²	Estudio de teoría fundamentada dimensional con un enfoque temático narrativo.	17 voluntarios (8 excluidos), 13 estudiantes de enfermería (2 excluidos) y 2 profesionales fueron entrevistados.	Se evaluó la factibilidad de una intervención para reducir la soledad en mayores no institucionalizados, basada en una adaptación del proyecto Carelink con seis visitas domiciliarias y cinco llamadas telefónicas a lo largo de 16 semanas.	La factibilidad del proyecto mejora con la adaptabilidad, flexibilidad y participación activa de los mayores, destacando a la Enfermería como el perfil más adecuado para liderar estas intervenciones en Atención Primaria.
Lapena et al. ¹⁸	Evaluación cualitativa con enfoque múltiple sobre las percepciones de los participantes y de los coordinadores en el proceso de implementación de la “Escuela de Salud para Personas Mayores” y sus beneficios.	26 personas mayores, seleccionadas según su riesgo de soledad, y dos coordinadores del proyecto.	La “Escuela de Salud para Personas Mayores” es una intervención comunitaria semanal de 1,5 horas de duración durante 22 semanas.	La intervención mejoró los conocimientos en salud, amplió los contactos vecinales y fomentó la participación comunitaria, generando motivación, sensación de pertenencia y escucha. Con ello, aumentaron las oportunidades de interacción social y se redujo la soledad.
Coll-Planas et al. ²³	Estudio cualitativo de tipo descriptivo-interpretativo sobre las sensaciones y los beneficios de los participantes, y las percepciones de los agentes.	26 personas mayores, 6 profesionales y 9 voluntarios fueron entrevistados.	Se aplicó el programa “Paths: from loneliness to participation” con 15 sesiones comunitarias en centros de salud y sociales, complementadas con la participación de los mayores en cinco voluntariados locales para reducir la soledad.	Los participantes valoraron el grupo como un espacio de apoyo emocional que redujo su soledad y mejoró su salud mental, incluidos los voluntarios. El programa se perfila como una estrategia eficaz para prevenir y aliviar la soledad y la depresión.

Intervenciones personalizadas y multicomponente

Otros dos estudios exploraron intervenciones multicomponente con un enfoque principalmente individual, también en el ámbito de la atención primaria^{20,21}. El primero, correspondiente al proyecto ValueCare, evalúa el uso combinado de entrevistas motivacionales y una herramienta digital (“APP ValueCare”) orientada a detectar y abordar la fragilidad psicosocial. La intervención está en curso, por lo que no se han publicado aún resultados, pero se espera que se recojan datos en múltiples dominios, incluyendo salud física y mental, comorbilidades, actividad física, nutrición, consumo de sustancias, soledad y uso de servicios sanitarios²⁰.

El segundo estudio se basó en salidas semanales personalizadas con personas mayores afectadas por aislamiento social debido a barreras arquitectónicas. Mediante el acompañamiento de voluntarios y el uso de una silla de ruedas portátil, los participantes realizaron más de nueve salidas a lo largo de seis meses. Los resultados fueron claramente positivos: la mayoría reportó mejoras en su salud física y mental percibida. Ambas intervenciones refuerzan la utilidad del enfoque personalizado, combinando estrategias individuales con componentes grupales para fomentar la interacción social y reducir la soledad²¹.

El papel de los profesionales de Atención Primaria en la implementación de intervenciones contra la soledad

El estudio de Hernández Ascanio²² analizó la factibilidad de una intervención multicomponente en mayores institucionalizados, desde la perspectiva de los profesionales implicados: 17 voluntarios, 13 estudiantes de enfermería y 2 profesionales sanitarios. A través de una metodología de teoría fundamentada, se identificaron factores clave para la implementación efectiva, como las características individuales de los mayores, la competencia de los agentes implicados y la necesidad de explicar con claridad los objetivos y duración del programa.

El estudio subraya que los profesionales encargados deben estar adecuadamente formados y preparados, destacando a la Enfermería como el perfil más idóneo para liderar estas intervenciones comunitarias desde Atención Primaria, por su visión integral del cuidado y su cercanía con las personas mayores. La formación en habilidades psicosociales y la capacidad para adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada participante se presentan como elementos imprescindibles para el éxito de las intervenciones.

Evaluación cualitativa de las intervenciones: sensaciones y beneficios percibidos de los participantes y profesionales

Dos estudios cualitativos^{23,24} aportaron información valiosa sobre la experiencia vivida por los participantes y profesionales involucrados en intervenciones comunitarias realizadas en Cataluña y Barcelona. Ambas propuestas se centraron en aumentar la participación social y promover el empoderamiento de personas mayores con sentimientos de soledad no deseada.

Las entrevistas realizadas reflejaron mejoras en el bienestar emocional y la percepción de pertenencia a una comunidad. Los participantes afirmaron sentirse escuchados, acompañados y respetados, lo que favoreció el fortalecimiento del contacto interpersonal. Tanto en la “Escuela de Salud para Personas Mayores” como en el programa “Paths: from loneliness to participation”, también los profesionales implicados destacaron el impacto positivo de su participación, mejorando su relación con la comunidad y su comprensión del fenómeno de la soledad en la vejez.

Ambos estudios coinciden en que las intervenciones basadas en la interacción social, con una orientación participativa, son herramientas efectivas para prevenir y reducir el aislamiento social y el sentimiento de soledad en personas mayores. Además, refuerzan la necesidad de incorporar la perspectiva de los beneficiarios y de los agentes ejecutores como parte esencial del diseño y evaluación de este tipo de programas^{23,24}.

Discusión

Tras el análisis de los resultados, existe un amplio consenso entre los estudios de que las intervenciones comunitarias son eficaces y fundamentales para reducir el sentimiento de soledad no deseada en personas mayores. Aunque existen múltiples formas de abordar este problema, las intervenciones de carácter grupal parecen ser las más efectivas; y las actividades que fomentan la interacción social y la creación de vínculos y de redes de apoyo son una herramienta poderosa para ello. Sin embargo, varios de los artículos cuyas estrategias principales tienen carácter individual también resultan ser efectivas para reducir el aislamiento social y la soledad. Dado que no todas las personas mayores se pueden beneficiar de las intervenciones grupales, ya sea por tener un grado de soledad severo o por limitaciones de la movilidad significativas, en estos casos, las estrategias individualizadas resultan ser las más apropiadas.

Este tipo de abordaje permite que los participantes tengan una atención más cercana y adaptada a sus necesidades, al ser estas más exigentes y específicas. Aun así, estas intervenciones individualizadas han sido complementadas por otras actividades de carácter grupal que, aunque tienen un papel más secundario, parecen ser fundamentales para reducir la soledad más eficazmente.

Por otro lado, aunque todos los programas han tenido resultados positivos respecto a la disminución de la soledad, no todos lo han realizado de manera directa. La mayor parte de los artículos han enfocado sus prácticas en otros temas como el aislamiento y la fragilidad y, como resultado, han conseguido abordar la soledad de manera efectiva. Esto es debido a la interconexión que existe entre estos fenómenos, donde la soledad puede actuar como causa o como consecuencia de esto^{25,26}.

Por lo tanto, se puede asumir que el abordaje de la soledad desde la Atención Primaria no se realiza de manera exclusiva con intervenciones directas sobre esta, sino que numerosos proyectos que están en marcha para tratar otros problemas están siendo efectivos también en este tema. Aun así, crear más propuestas específicas en materia de soledad es esencial para prevenir y reducirla y, tras la revisión de la bibliografía existente, se ha evidenciado el escaso número de intervenciones a nivel nacional.

En cuanto a la duración de las intervenciones, la mayoría son superiores a seis meses. Se entiende así que deben ser de larga duración para que sean efectivas en los participantes, aunque ninguna especifica cuál es el tiempo idóneo necesario para llevarlas a cabo. La soledad es un problema psicosocial que requiere un tratamiento de calidad para que se consiga erradicar en las personas mayores. Por tanto, es fundamental que las intervenciones se asienten firmemente en la vida de estos, con el fin de que, una vez finalizadas, sean duraderas.

Todos los estudios han demostrado tener un impacto global positivo en la salud de las personas mayores. La participación en estos proyectos comunitarios ha mejorado la autopercepción de la salud, ha reducido los síntomas de depresión y ha creado en los participantes una sensación de pertenencia a su comunidad de la que antes carecían. Estos beneficios evidencian que la soledad no deseada no solo afecta a la esfera social de las personas mayores, sino también a su salud física y, en mayor grado, a su salud mental.

Por último, los profesionales sanitarios tienen un papel fundamental desde la atención primaria. Queda evidenciado que su sensibilización y formación en materia de soledad debe ser una prioridad para las administraciones, de tal manera que su posterior intervención para prevenir o reducir la soledad sea efectiva. Específicamente, el artículo realizado por Hernández-Ascanio et

al.²² apunta que la Enfermería es el perfil más apropiado para conducir las intervenciones comunitarias.

Conclusiones

La soledad no deseada constituye un problema de salud en aumento, especialmente en la población mayor, dada su estrecha relación con el deterioro físico, cognitivo y psicosocial. La revisión realizada muestra que las intervenciones comunitarias de carácter grupal resultan las más efectivas para reducirla, al fomentar vínculos sociales, la participación en la comunidad y el sentimiento de pertenencia. De igual modo, las intervenciones multi-componente con estrategias individualizadas se muestran útiles en casos de soledad severa, al permitir un abordaje más personalizado de las necesidades de cada persona. Asimismo, la atención integral a problemáticas vinculadas al envejecimiento, como el aislamiento social o la fragilidad, repercute positivamente en la reducción de la soledad.

En este escenario, la Enfermería Comunitaria desempeña un papel clave en la detección, prevención y abordaje de la soledad no deseada, gracias a su proximidad con la población mayor y su rol en la educación y promoción de la salud. No obstante, la carencia de recursos y de programas nacionales específicos limita su aplicación sistemática en Atención Primaria. Por ello, resulta esencial fortalecer la formación de los profesionales en este ámbito y dotarlos de herramientas que permitan una actuación precoz y eficaz. En definitiva, la soledad no deseada debe consolidarse como un objetivo prioritario de salud pública y una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Financiación

No se recibió financiación para la investigación, autoría y/o publicación de este artículo.

Contribución de autoría

María Plaza Carmona y Lucía Lerín Colmenar: Conceptualización, Metodología, Redacción – borrador original. María Plaza Carmona y Lucía Lerín Colmenar: Adquisición de datos, Análisis formal, Visualización. Todos los autores revisaron críticamente el manuscrito, aprobaron la versión final y se responsabilizan de su contenido.

Conflictos de interés

Los autores declaran que no hay ningún conflicto de interés comercial o financiero para esta investigación.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

Los autores declaran que no se ha utilizado ninguna herramienta de inteligencia artificial (como ChatGPT, Copilot, Gemini, u otras) en la redacción, análisis o revisión de este artículo.

Referencias

1. Peplau LA, Perlman D. Perspectives on loneliness. En: *Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy*. 1982. p.
2. Russell DW, Cutrona CE, McRae C, Gómez M. Is loneliness the same as being alone?. *J Psychol Interdiscip Appl*. 2012;146(1-2):7--22.
3. Beutel ME, Klein EM, Brähler E, Reiner I, Jünger C, Michal M. Loneliness in the general population: Prevalence, determinants and relations to mental health. *BMC Psychiatry*. 2017;17(1):1--7.
4. Hajek A, Riedel-Heller SG, Hans-Helmut K. *Loneliness and Social Isolation in Old Age*. Taylor & Francis; 2023.
5. Organization WH. *Social Isolation and Loneliness* [Internet]. 2021. Disponible en: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/social-isolation-and-loneliness>.
6. Niedzwiedz CL, Richardson EA, Tunstall H, Shortt NK, Mitchell RJ, Pearce JR. The relationship between wealth and loneliness among older people across Europe: Is social participation protective?. *Preventive Medicine*. 2016;91:24-31. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.07.016>.
7. Gonzalez Natal M. Observatorio estatal de soledad no deseada: visibilidad y conocimiento. *Comunidad*. 2022:25--26.
8. Díez Nicolás J, Morenos Páez M. La soledad en España [Internet]. Fundación ONCE y Fundación AXA; 2015. Disponible en: <https://www.fundacionseres.org/Lists/Informs/Attachments/995/151127%20La%20Soledad%20en%20España.pdf>.
9. M. C de FJ y A de la C de. Programa de acción de la Red de Atención a Mayores en Soledad [Internet]. 2024. Disponible en: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/programa_accion_red_atencion_mayores_soledad.pdf.
10. Gallego Ortiz MJ, Garrigós Tembleque S. Soledad no deseada y personas mayores: Situación y orientaciones para el diseño de estrategias de acción en la Comunidad de Madrid [Internet]. Madrid: {Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid}; 2021.
11. Gené-Badía J, Ruiz-Sánchez M, Obiols-Masó N, Oliveras Puig L, Lagarda Jiménez E. Aislamiento social y soledad: ¿qué podemos hacer los equipos de atención primaria?. *Aten Primaria*. 2016;48(9):604--609. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2016.03.008>.
12. Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1980;39(3):472--480.
13. Velarde-Mayol C, Fragua-Gil S, García-de-Cecilia JM. Validación de la escala de soledad de UCLA y perfil social en la población anciana que vive sola. *SEMERGEN - Medicina de Familia*. 2016;42(3):177-183. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2015.05.017>.
14. Rial-Vazquez J, Ríos MP, Lema LV, Brandariz JR, Pedreira CC, Farinas AV. Fragilidad, dependencia y soledad no deseada en personas mayores: Una revisión de planes de salud. *Rev Esp Salud Publica*. 2024;98:19--24.
15. Roncero U M, González-Rábago Y. Unwanted loneliness, health and social inequalities throughout the life cycle. *Gac Sanit*. 2021;35(5):432--437.
16. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. *Das Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE-) Statement: Leitlinien für das Berichten von Beobachtungsstudien*. *Notfall + Rettungsmedizin*. 2008;11(4):260-265. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10049-008-1057-1>.
17. Cobos-Carbo A, Augustovski F. Declaración CONSORT 2010: actualización de la lista de comprobación para informar ensayos clínicos aleatorizados de grupos paralelos. *Med Clin (Barc)*. 2011;137(5):213-215.
18. Lapena C, Continente X, Sánchez Mascañano A, Mari Dell'olmo M, López MJ. Effectiveness of a community intervention to reduce social isolation among older people in low-income neighbourhoods. *Eur J Public Health*. 2022;32(5):677-683.
19. Rodríguez-Romero R, Herranz-Rodríguez C, Kostov B, Gené-Badía J, Sisó-Almirall A. Intervention to reduce perceived loneliness in community-dwelling older people. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*. 2021;35(2):366--374.
20. Fernandez-Salido M, Alhambra-Borras T, Garces-Ferrer J. Implementation of a Comprehensive and Personalised Approach for Older People with Psychosocial Frailty in Valencia (Spain): Study Protocol for a Pre-Post Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2024;21(6).
21. Daban F, Garcia-Subirats I, Porthé V, López M, de-Eyto B, Pasarín MI, et al.. Improving mental health and wellbeing in elderly people isolated at home due to architectural barriers: A community health intervention. *Atención Primaria*. 2021;53(5):102020. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102020>.
22. Hernández-Ascanio J, Ventura-Puertos PE, Rich-Ruiz M, Cantón-Habas V, Roldán-Villalobos AM, Pérula-De Torres LA. Conditions for Feasibility of a Multicomponent Intervention to Reduce Social Isolation and Loneliness in Noninstitutionalized Older Adults. *Healthc*. 2022;10(6).
23. Coll-Planas L, Rodríguez-Arjona D, Pons-Vigués M, Nyqvist F, Puig T, Monteserín R. Not Alone in Loneliness: A Qualitative Evaluation of a Program Promoting Social Capital among Lonely Older People in Primary Health Care. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021;18(11).
24. Lapena C, Continente X, Sánchez Mascañano A, Pons Vigués M, Pujol Ribera E, López MJ. Qualitative evaluation of a community-based intervention to reduce social isolation among older people in disadvantaged urban areas of Barcelona. *Health & Social Care in the Community*. 2020;28(5):1488-1503. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/hsc.12971>.
25. Sancho P, Sentandreu-Mañó T, Fernández I, Tomás J. The impact of loneliness and frailty on the well-being of older Europeans. *Rev Latinoam Psicol*. 2022;54:86--93.
26. Davies K, Maharani A, Chandola T, Todd C, Pendleton N. The longitudinal relationship between loneliness, social isolation, and frailty in older adults in England: a prospective analysis. *The Lancet Healthy Longevity*. 2021;2(2):e70-e77. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s2666-7568\(20\)30038-6](https://doi.org/10.1016/s2666-7568(20)30038-6).